

Compliance e o princípio do ESG como ferramentas do desenvolvimento sustentável

Compliance and the ESG principle as tools for sustainable development

Sebastião Sérgio da Silveira¹

Larissa de Castro Coelho²

Universidade de Ribeirão Preto, Brasil

Resumo: O presente tema tem como escopo tratar sobre o instituto do Compliance e o princípio do ESG (Environmental, Social and Governance) como ferramentas de concreção do desenvolvimento sustentável. Surge no século XXI o ESG (*Environmental, Social and Governance*), que por meio da sustentabilidade, ações sociais e a governança corporativa incentiva a implementação de ações mais sustentáveis pelas empresas. No mesmo sentido, há os programas de *Compliance*, que a sua essência gira em torno de um único critério: ser ético. O método de pesquisa se deu pela pesquisa bibliográfica em periódicos, atos internacionais e jurisprudência, além da revisão dos clássicos autores de Direito Ambiental, Direito Empresarial, Direito Constitucional e Direitos Humanos. Apresenta abordagem qualitativa, valendo-se de análise crítico-valorativa dos ESG e o Compliance, na busca de uma atividade empresarial alinhada ao desenvolvimento socioambiental sustentável.

Palavras-chave: ESG; Compliance; desenvolvimento sustentável; meio ambiente.

Abstract: The scope of this topic is to address the Compliance institute and the principle of ESG (Environmental, Social and Governance) as tools for achieving sustainable development. In the 21st century, the ESG (Environmental, Social and Governance) appears, which through sustainability, social actions and corporate governance encourages the implementation of more sustainable actions by companies. In the same

¹ Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2004) e Pós-Doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra-Portugal (2011). Promotor de Justiça Aposentado do Ministério Público do Estado de São Paulo (1988-2024); Professor Titular da Universidade de Ribeirão Preto, onde atualmente é o Reitor.

² Mestranda em Direitos Coletivos e Cidadania pela Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP). Pós-graduada em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (2022). Graduada em Direito pela Universidade de Franca (2020). Certificada pela Universidade de Santiago de Compostela conjuntamente com a INIEC sobre "Temas Avançados de Direito Público e Privado". Certificada pela Universidad Autónoma da Centro América conjuntamente com a INIEC sobre "Direitos Humanos (teoria e prática)". Coordenadora e autora da obra "O Pacote anticrime sob a perspectiva da nova geração" pela editora Lemos & Cruz. Advogada empresarial.

Compliance e o princípio do ESG como ferramentas do desenvolvimento sustentável

sense, there are Compliance programs, whose essence revolves around a single criterion: being ethical. The research method was based on bibliographical research in , through the search for journals, international acts and jurisprudence, in addition to the review of classic authors of Environmental Law, Business Law, Constitutional Law and Human Rights. In addition, it presents a qualitative approach, using a critical-value analysis of the ESG and Compliance, in the search for a business activity aligned with sustainable socio-environmental development. interdisciplinary nature, as it adopted, in an integrated manner, debates on Business Law, Environmental Law, Constitutional Law and Human Rights. In addition, it also has a transdisciplinary character, since it involves Law, Sociology, Administration and Natural Sciences.

Keywords: ESG; Compliance; sustainable development; environment.

1. INTRODUÇÃO

O presente tema tem como escopo tratar sobre o instituto do *Compliance* e o princípio do *ESG (Environmental, Social and Governance)* como ferramentas de concreção do desenvolvimento sustentável.

Sabe-se que após a Revolução Industrial e as grandes guerras, a preocupação com a qualidade do meio ambiente se tornou uma das principais pautas de discussão. Todavia, um tema apresenta mais destaque: um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a proteção dos ecossistemas.

Em razão disso e permeado pelo Triple Bottom Line, surge no século XXI o *ESG (Environmental, Social and Governance)*, que por meio da sustentabilidade, ações sociais e a governança corporativa incentiva a implementação de ações mais sustentáveis pelas empresas. No mesmo sentido, há os programas de *Compliance*, que a sua essência gira em torno de um único critério: ser ético.

O método de pesquisa se deu pela pesquisa bibliográfica em atos internacionais e jurisprudência, além da revisão dos clássicos autores de Direito Ambiental, Direito Empresarial, Direito Constitucional e Direitos Humanos.

Também foram realizadas buscas de opiniões das Cortes internacionais de Direitos Humanos, bem como de organizações nacionais e internacionais. Palavras-chave como diretivas antecipadas de *Compliance*, *ESG*, sustentabilidade, governança corporativa, direitos humanos, direitos fundamentais, direito ao meio ambiente, desenvolvimento sustentável, entre outras.

A pesquisa tem abordagem qualitativa, a partir de análise crítico-valorativa sobre os institutos do *ESG* e *Compliance* na atividade empresarial e seu alinhamento ao desenvolvimento socioambiental sustentável objetivado pelo arcabouço constitucional e legislativo brasileiro e internacional.

Assim, é de suma importância o presente tema para os aplicadores do Direito, tendo em vista a importância de debater sobre o alcance do desenvolvimento sustentável, pois é uma das premissas do Estado Socioambiental de Direito. Da mesma forma, o incentivo por meio de programas de Compliance e o ESG para a concretização do direito do meio ambiente pelas empresas, se tornam um grande viés de discussão sobre o ponto de equilíbrio entre o setor econômico e a sustentabilidade.

2. O MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO COMO UM DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL

Após a Segunda Guerra Mundial e os ataques nucleares em Hiroshima e Nagasaki, houve a promulgação da Carta das Nações Unidas³ em 26 de junho de 1945, com o objetivo de preservar e proteger a vida humana de possíveis ameaças de guerra, bem como a criação das Nações Unidas e seus órgãos internacionais, como a Assembleia Geral.

Em 10 de dezembro 1948, foi adotada e proclamada a Declaração Universal dos Direitos Humanos⁴ pela Assembleia Geral das Nações Unidas (Resolução 217 A III), no qual assegurou a existência de direitos humanos decorrentes do princípio da dignidade da pessoa humana. A partir daí, surgiu novos Tratados Internacionais, com a finalidade de reconhecer direitos humanos.

Segundo Karel Vasak⁵, existem três gerações ou dimensões de direitos humanos: a primeira está ligada com os direitos individuais ou liberdades políticas, como direito à vida, liberdade e propriedade. A segunda geração refere-se aos direitos sociais, como direito à saúde, educação, trabalho, entre outros. Por último, há a terceira geração que são os direitos metaindividuais ou transindividuais, como o meio ambiente. Willys Santiago Guerra Filho⁶, por sua vez, esclarece que o surgimento de novas gerações não exclui ou invalida as anteriores, isto é, servem para ampliar o rol de proteção.

Em relação aos direitos de terceira geração, Paulo Bonavides⁷ explica que esse grupo não se destina a proteção dos direitos de um indivíduo ou determinado grupo de pessoas indetermináveis. Em outras palavras, são de titularidade coletiva e pertencentes a coletividade social.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre o tema, *in verbis*:

³ BRASIL. **Decreto nº 19.841, de 22 de outubro de 1945**. Promulga a Carta das Nações Unidas, da qual faz parte integrante o anexo Estatuto da Corte Internacional de Justiça, assinada em São Francisco, a 26 de junho de 1945, por ocasião da Conferência de Organização Internacional das Nações Unidas. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/d19841.htm. Acesso em 30 dez. 2022.

⁴ ONU. Declaração das Nações Unidas. Adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas (resolução 217 A III) em 10 de dezembro 1948. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos>. Acesso em 29 dez. 2022.

⁵ VASAK, Karel. **The international dimensions of human rights**. Paris: Greenwook Press, 1982.

⁶ GUERRA FILHO, Willys Santiago. **Dimensões dos direitos fundamentais**. Revista do Instituto dos Advogados de Pernambuco, V. 1, nº. 1. Recife: Instituto dos Advogados de Pernambuco, 1996, p. 15.

⁷ 3 BONAVIDES, Paulo. **Curso de Direito Constitucional**. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 563-569.

Compliance e o princípio do ESG como ferramentas do desenvolvimento sustentável

A questão do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado – direito de terceira geração – princípio da solidariedade – o direito a integridade do meio ambiente – típico direito de terceira geração – **constitui prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, refletindo, dentro do processo de afirmação dos direitos humanos, a expressão significativa de um poder atribuído, não ao indivíduo identificado em sua singularidade, mas, num sentido verdadeiramente mais abrangente, a própria coletividade social.** Enquanto os direitos de primeira geração (direitos civis e políticos) – que compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais – realçam o princípio da liberdade e os direitos de segunda geração (direitos econômicos, sociais e culturais) – que se identifica com as liberdades positivas, reais ou concretas – acentuam o princípio da igualdade, **os direitos de terceira geração, que materializam poderes de titularidade coletiva atribuídos genericamente a todas as formações sociais, consagram o princípio da solidariedade e constituem um momento importante no processo de desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos, caracterizados, enquanto valores fundamentais indisponíveis, pela nota de uma essencial inexauribilidade.**⁸

Ressalta-se que os direitos humanos integram o núcleo da dignidade da pessoa humana que, segundo Flávio Martins, é como “a fonte de todos os direitos e garantias fundamentais da pessoa humana. Se o ser humano é titular de direitos e garantias, é porque deve ser tratado dignamente.”.⁹

Em junho de 1972, houve a da 1ª Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente em Estocolmo, na Suécia, promulgando a Declaração Universal do Meio Ambiente¹⁰, que dispõe sobre a proteção dos recursos naturais, que devem ser preservados para o bem-estar dos presentes e futuras gerações.

Esse foi um marco legislativo internacional que permitiu que os países se preocupassem com a proteção do meio ambiente. Por exemplo, no Brasil, em 31 de agosto de 1981, houve a publicação da Lei nº 6.938¹¹, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente e, em 05 de outubro de 1988, a Constituição Federal¹², que foi a

⁸ STF. **Mandado de Segurança 22164/SP** – São Paulo. Julgamento: 30/10/1995. Publicação: DJ 17-11- 95, grifo nosso.

⁹ MARTINS, Flávio. **Curso de direito constitucional**. 4. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 427.

¹⁰ ONU. **Declaração Universal do Meio ambiente**. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Declaracao%20de%20Estocolmo%201972.pdf>. Acesso em 29 dez. 2022.

¹¹ BRASIL. **Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981**. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm. Acesso em 29 dez. 2022.

¹² BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 29 dez. 2022.

primeira a apresentar em seu texto legislativo um capítulo destinado ao meio ambiente (art. 225).

Após isso, houve a publicação de vários atos internacionais relacionados com o meio ambiente, como Relatório Brundtland da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente em 1983, Convenção para a Proteção e Utilização dos Cursos de Água Transfronteiriços e Lagos Internacionais em 1992, Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (RIO 92) da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1992, Conferência de Copenhague sobre Desenvolvimento Social em 1995, Declaração de Nova Déli de Princípios de Direito Internacional Relativos ao Desenvolvimento Sustentável em 2002, Declaração do Rio de Janeiro da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável em 2012, Declaração dos Líderes de Glasgow sobre Florestas e Uso do Solo em 2021, entre outros.

No âmbito de proteção internacional regional, há o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos (SIDH), composto pela Organização dos Estados Americanos (OEA), Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Os seus principais tratados são a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, a Carta da Organização dos Estados Americanos, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San Jose) e seus protocolos adicionais – Protocolo Relativo aos Direitos Sociais e Econômicos (Protocolo de San Salvador) e Protocolo referente à Abolição da Pena de Morte.

Todavia, em âmbito interamericano, nenhum desses tratados previu o meio ambiente como um direito humano passível de tutela independente pela Corte Interamericana, mas sim como um elemento indispensável para o desenvolvimento completo do ser humano, para uma conseqüente estabilidade política e efetivação da democracia. Veja-se abaixo o exemplo do artigo 15 da Carta Democrática Interamericana.

Artigo 15

O exercício da democracia facilita a preservação e o manejo adequado do meio ambiente. É essencial que os Estados do Hemisfério implementem políticas e estratégias de proteção do meio ambiente, respeitando os diversos tratados e convenções, para alcançar um desenvolvimento sustentável em benefício das futuras gerações.¹³

Já a Convenção Americana sobre Direitos Humanos Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1988 (Protocolo de San Salvador), apresenta no seu artigo 11, item 1, que “Toda pessoa tem direito a viver em meio ambiente sadio e a dispor dos serviços públicos básicos. 2. Os Estados-Partes promoverão a proteção, preservação e melhoramento do meio ambiente”¹⁴. Segundo Caroline Dimuro D’Avila, Géssica Adriana Buguiski Becker, Pamela Dacol de Brito e Sara Margarida Silva de Figueiredo da Conceição,

¹³ OEA. **Carta Democrática Interamericana**. Aprovada na primeira sessão plenária realizada em 11 de setembro de 2001. Disponível em: http://www.oas.org/OASpage/port/Documents/Democractic_Charter.htm. Acesso em 29 dez. 2022.

¹⁴ BRASIL. **Decreto nº 3.321, de 30 de dezembro de 1999**. Promulga o Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e

Compliance e o princípio do ESG como ferramentas do desenvolvimento sustentável

Embora tenha ocorrido o reconhecimento desse direito, cabe salientar que o **Protocolo não reconhece a possibilidade de sua exigência direta mediante a apresentação de petições individuais**. Apenas os direitos estabelecidos na alínea “a” do artigo 8 (direitos sindicais) e no artigo 13 (direito à educação) podem ser pleiteados através de petições individuais. **Os demais direitos presentes no Protocolo, incluindo-se aqui o direito a um meio ambiente sadio, podem ser exigidos somente caso haja vinculação a outros direitos** reconhecidos na Convenção Americana ou nas convenções e protocolos que a detalham.¹⁵

Isso se deve ao fato de associar o meio ambiente como uma ferramenta de concretização e proteção dos demais direitos, como a saúde, a educação, saneamento básico, entre outros. Além disso, é decorrência do antropocentrismo, isto é, o homem no centro de proteção e o meio ambiente como um elemento da rede protetiva. Ou seja, os demais direitos são considerados mais valorosos e a proteção da biogeocenose é uma consequência para alcançar a dignidade da vida humana.

Em 15 de novembro de 2017, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, emitiu a Opinião Consultiva¹⁶ nº 23 requerida pela Colômbia em 14 de março de 2016, nos termos do artigo 26¹⁷ do Pacto de San Jose da Costa Rica, concedeu jurisprudencialmente essa proteção, bem como o direito ao acesso à justiça em relação à proteção do meio ambiente, sem que esteja relacionado com nenhum outro direito humano. Veja-se abaixo trecho da Opinião.

5. Com o propósito de respeitar e garantir os direitos à vida e integridade das pessoas sob sua jurisdição, os Estados têm a obrigação de prevenir danos ambientais significativos, dentro ou fora de seu território, para o qual devem regular, supervisionar e

Culturais "Protocolo de São Salvador", concluído em 17 de novembro de 1988, em São Salvador, El Salvador. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3321.htm. Acesso em 29 dez. 2022.

¹⁵ D'AVILA, Caroline Dimuro Bender; et. al. A proteção reflexa do meio ambiente na jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. **Revista IIDH**.v.60. 2014.p.21, grifo nosso.

¹⁶ O artigo 64 da Convenção Americana: “1. Os Estados membros da Organização poderão consultar ao Corte a respeito da interpretação desta Convenção ou de outros tratados concernentes à proteção dos direitos humanos nos Estados americanos. Assim mesmo, poderão consultá-la, no que lhes compete, os órgãos enumerados no capítulo X da Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires. 2. O Corte, a pedido de um Estado membro da Organização, poderá dar-lhe opiniões a respeito da compatibilidade entre qualquer de suas leis internas e os mencionados instrumentos internacionais.”

¹⁷ Artigo 26 da Convenção Americana (Pacto de San Jose): “ Os Estados Partes comprometem-se a adotar providências, tanto no âmbito interno como mediante cooperação internacional, especialmente econômica e técnica, **a fim de conseguir progressivamente a plena efetividade dos direitos que decorrem das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura**, constantes da Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires, na medida dos recursos disponíveis, por via legislativa ou por outros meios apropriados.” (grifo nosso).

fiscalizar as atividades sob sua jurisdição que possam produzir um dano significativo ao meio ambiente; realizar estudos de impacto ambiental quando exista risco de dano significativo ao meio ambiente; estabelecer um plano de contingência, a efeito de ter medidas de segurança e procedimentos para minimizar a possibilidade de grandes acidentes ambientais, e mitigar o dano ambiental significativo que produzir, de conformidade com as alíneas 127 a 174 desta Opinião. 6. Os Estados devem atuar conforme ao princípio de precaução, a efeitos da proteção do direito à vida e à integridade pessoal em frente a possíveis danos graves ou irreversíveis ao meio ambiente, ainda em ausência de certeza científica, de conformidade com a alínea 180 desta Opinião. 7. Com o propósito de respeitar e garantir os direitos à vida e integridade das pessoas sob sua jurisdição, os Estados têm a obrigação de cooperar, de boa fé, para a proteção contra danos transfronteiriços significativos ao meio ambiente. Para o cumprimento desta obrigação os Estados devem notificar aos Estados potencialmente afetados quando tenham conhecimento que uma atividade planejada baixo sua jurisdição poderia gerar um risco de danos significativos transfronteiriços e em casos de emergências ambientais, bem como consultar e negociar, de boa fé, com os Estados potencialmente afetados por danos transfronteiriços significativos, de conformidade com os parágrafos 181 a 210 desta Opinião. 8. Com o propósito de garantir os direitos à vida e integridade das pessoas baixo sob sua jurisdição, em relação com a proteção do meio ambiente, os Estados têm a obrigação de garantir o direito ao acesso à informação relacionada com possíveis afetações ao meio ambiente; o direito à participação pública das pessoas sob sua jurisdição na tomada de decisões e políticas que podem afetar o meio ambiente, bem como o direito de acesso à justiça em relação com as obrigações ambientais estatais enunciadas nesta Opinião, de conformidade com os parágrafos 211 a 241 desta Opinião.¹⁸

Percebe-se ainda precária a proteção do meio ambiente como um direito humano fundamental no âmbito internacional, principalmente no continente americano, em razão de previsões genéricas e dependentes de outros direitos humanos. Mesmo assim, é inegável a importância dos tratados internacionais para a promulgação da preservação dos ecossistemas pelos países, bem como uma cooperação entre Estados para o alcance do meio ambiente sadio e equilibrado.

Por fim, o reconhecimento do meio ambiente como um direito humano e a sua fomentação da preservação por meio de ações mais sustentáveis e, principalmente, visando o desenvolvimento social e econômico, é um grande desafio da sociedade

¹⁸ CIDH. **Opinião Consultiva nº23/17**. Disponível em: <https://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/sci/dados-da-atuacao/corte-idh/OpinioConsultiva23versofinal.pdf>. Acesso em: 29 dez. 2022.

Compliance e o princípio do ESG como ferramentas do desenvolvimento sustentável

contemporânea. Em razão disso, há mecanismo facilitadores, como o ESG, como será explanado a seguir.

3. DO ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG): PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DA EMPRESA

O grande dilema da sociedade do século XXI é ter um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a preservação dos ecossistemas. Isso se deve ao fato no centenário passado, em razão das grandes guerras e a proliferação estratosférica da indústria, houve a degradação do meio ambiente, surgindo, assim, discussões sobre a viabilidade e qualidade da vida na Terra nos próximos anos.

Em busca para encontrar soluções para o problema, em junho de 1992, houve Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (RIO 92), resultado da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada na cidade do Rio de Janeiro, Brasil.

No ato internacional, há 27 princípios sobre desenvolvimento sustentável. Um deles é o Princípio 8, que dispõe o seguinte: “Para alcançar o desenvolvimento sustentável e uma melhor qualidade de vida para todas as pessoas, os Estados devem reduzir e eliminar os sistemas de produção e consumo não-sustentados e fomentar políticas demográficas apropriadas.”¹⁹ Afinal, o que é desenvolvimento sustentável?

O Relatório Brundtland da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente em 1983, apresenta a seguinte definição de desenvolvimento sustentável: "desenvolvimento que responde às necessidades do presente sem comprometer as possibilidades das gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades"²⁰.

Gilberto Montibeller Filho explica que,

É desenvolvimento, porque não se reduz a um simples crescimento quantitativo. Pelo contrário, faz intervir a qualidade das relações humanas com o ambiente natural, e a necessidade de conciliar a evolução dos valores sócio-culturais com a rejeição de todo processo que leva à deculturação.

É sustentável, porque deve responder às necessidades da população atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de responderem às suas.²¹

Percebe-se que o desenvolvimento sustentável se envolve em uma solidariedade entre as gerações presentes e futuras, isto é, a busca por uma sadia qualidade de vida, com equilíbrio entre a economia e meio ambiente, se deve perpetuar seus efeitos no decorrer do tempo, sem que haja lesão para as próximas gerações.

¹⁹ ONU. **Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (RIO 92)**. Disponível em: https://cetesb.sp.gov.br/proclima/wp-content/uploads/sites/36/2013/12/declaracao_rio_ma.pdf. Acesso em 30 dez. 2022.

²⁰ ONU. **Nosso Futuro Comum**. Relatório Brundtland da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente em 1983. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4245128/mod_resource/content/3/Nosso%20Futuro%20Comum.pdf. Acesso em 30 dez. 2022.

²¹ MONTIBELLER FILHO, Gilberto. **Ecodesenvolvimento e desenvolvimento sustentável**. Texto de Economia.v.4.n.1. Florianópolis. 1994.p.131-142.

Em busca de uma ferramenta para a concretização do desenvolvimento sustentável, John Elkington, conhecido como o “Pai da Sustentabilidade”, publicou o livro “Cannibal with Forks”, em 1997 e apresentou o *Triple Bottom Line* (conhecido no Brasil como Tripé da Sustentabilidade), que consiste em uma estrutura para medir o desempenho das empresas e organizações a partir de 3 resultados: *people* (pessoas), *planet* (meio ambiente) e *profit* (economia).

O primeiro critério (*people*) se relaciona com a responsabilidade social da empresa, por meio de ações internas e externas, como, por exemplo, respeito aos colaboradores, inclusão e diversidade. Já o segundo critério (*planet*) se liga com práticas mais sustentáveis a serem adotadas e praticadas pelas empresas, como diminuição de emissão de poluentes. Por fim, o último critério, conhecido como *profit*, visa uma gestão empresarial concomitantemente mais sustentável e responsável financeiramente.²²

Tanya J. Hall e Timothy F. Slaper²³ ensinam que não existe um índice específica de *Triple Bottom Line* e o a sua aplicação por empresas, organizações sem fins lucrativos e governos é baseada nos princípios da sustentabilidade econômica, ambiental e social, mas que a forma como medem é a sua grande diferenciação. Isso se deve ao fato da existência de inúmeras variáveis, como o nível da entidade, tipo de projeto e escopo geográfico.

Em 2018, John Elkington²⁴ criticou a adoção do sistema pela indústria, pois, em razão da sustentabilidade ser usada para valorizar ações, muitas empresas somente se atentam ao viés técnico e de *marketing*, sem apresentar ações na prática.

Nos últimos anos, houve a disseminação de um novo sistema de gestão, conhecido como *ESG*, *environmental*, *social and governance*, que na tradução livre significa sustentabilidade, ações sociais e a governança corporativa. Percebe-se uma mutação de um critério entre o *Triple Bottom Line* e o *ESG*: *profit* por governança corporativa.

A governança corporativa nada mais é que um sistema de gestão baseada em boas práticas que busca para a organização ações mais íntegras e voltadas para o posicionamento positivo empresarial perante a sociedade. Segundo Marcella Bock,

As boas práticas de governança corporativa convertem princípios básicos em recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor econômico de longo prazo da organização, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para a qualidade da gestão da organização, sua longevidade e o bem comum. Tais princípios permeiam, em maior ou menor grau, todas as práticas da empresa e sua adequada adoção resulta em um clima de

²² ELKINGTON, John. **Cannibals with forks**. Capistone: London, 1997.

²³ HALL, Tanya J.; SLAPER, Timothy F. **The Triple Bottom Line: what is it and how does it work?**. Disponível em: <https://www.ibrc.indiana.edu/ibr/2011/spring/article2.html>. Acesso em: 30 dez. 2022.

²⁴ ELKINGTON, John. **25 years ago i coined the frase “triple bottom line”**. Disponível em: <https://hbr.org/2018/06/25-years-ago-i-coined-the-phrase-triple-bottom-line-heres-why-im-giving-up-on-it>. Acesso em 30 dez. 2022.

Compliance e o princípio do ESG como ferramentas do desenvolvimento sustentável

confiança tanto internamente como nas relações com terceiros.²⁵

Os princípios que permeiam a governança corporativa são, segundo a autora: a) transparência, que é a divulgação dos documentos obrigatórios; b) equidade, no qual o código de conduta deve ser aplicado a todos, sem qualquer distinção; c) responsabilidade corporativa, onde a organização externaliza as suas ações positivas com o intuito de zelar pelas ações sociais e; d) prestação de contas, no qual a empresa atua de forma clara e assumindo a responsabilidade por suas ações ou omissões.²⁶

As ações sociais, por sua vez, se relaciona com a adoção de programas de inclusão e diversidade, investimento na comunidade no qual a organização pertence, olhar humano para os colaboradores, como, por exemplo, uma liderança voltada para o bem-estar e criação de programas sobre saúde mental no ambiente de trabalho, bem como a abertura de institutos voltados para a Justiça Social, entre outros.

Já a sustentabilidade é conceituada por Gabriela Alves Mendes Blanchet, sob as orientações do Caderno de Sustentabilidade do IBGC,

Para o setor empresarial o conceito de sustentabilidade representa uma abordagem inovadora de se fazer negócios, no sentido de **sustentar a viabilidade econômico-financeira dos empreendimentos e, ao mesmo tempo, preservar a integridade ambiental para as gerações atuais e futuras e construir relacionamentos mais harmoniosos na sociedade**, resultando numa reputação positiva e sólida. Essa abordagem inclui as melhores práticas de governança corporativa e apresenta características estratégicas, pois permite a identificação de riscos e oportunidades, colabora na preservação e criação de valor pela empresa, proporciona maior probabilidade de continuidade do negócio (longevidade) e, simultaneamente, contribui para o desenvolvimento sustentável.²⁷

Percebe-se que o conceito de sustentabilidade apresentado se relaciona estreitamente com a ideia de desenvolvimento sustentável. Ou melhor, tanto a ideia do *Triple Bottom Line* e *ESG* são mecanismos capazes de cultivar o desenvolvimento sustentável e, principalmente, alcançar o meio ambiente sadio e equilibrado por meio da responsabilidade socioambiental da empresa.

²⁵ BOCK, Marcella. **Compliance e governança corporativa**. 3 ed. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/184827/pdf/0>. Acesso em 30 dez. 2022, p. 317.

²⁶ BOCK, Marcella, op. cit., p. 317-318, grifo nosso..

²⁷ CARVALHO, André C.; BERTOCCELLI, Rodrigo de P.; ALVIM, Tiago C.; AL, et. **Manual de Compliance**. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2021. 9786559640898. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559640898/>. Acesso em: 30 dez. 2022, grifo nosso.

Rubens Iffraim Filho e Agilberto Alves Cierco²⁸ explicam que o instituto do ESG precisa ser incluído por todos na cultura das organizações, sempre adotando de forma customizada para os aspectos de comunicação, liderança e transparência, para que seja alcançado resultados positivos com as boas práticas. Segundo os autores, sob os ensinamentos de Jones,

Neste aspecto, dentro das medidas de Governança e ESG recomendá-las, devemos antecipar os riscos para que se aumente a chance não apenas de evitá-los, mas de mitigá-los, inclusive para se preparar para possíveis respostas a situações de crise. **Nessa linha estratégica de sustentabilidade corporativa, de acordo com Jones (2010), com estas preocupações de Governança corporativa, o mercado pode reagir positivamente a este tipo de investimento. Um exemplo seria o nítido aumento de empresas listadas com as melhores práticas de Governança e ESG.** De acordo com o índice IGC (Índice de Governança Corporativa) obtido nos últimos dez anos, a evolução é significativamente melhor do que aquela registrada nas demais empresas no Ibovespa (Índice da Bolsa de Valores de São Paulo), que é o principal indicador de desempenho médio das ações listadas.²⁹

Percebe-se a importância da sustentabilidade no ramo corporativo, bem como a adoção das práticas do *ESG* pelas empresas. Isso se deve ao fato do retorno financeiro relacionado com o instituto e a existência de índices de sustentabilidade, como Índice de Carbono Eficiente ((ICO2), Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISEB3), Sistema B e Estratégia Investimento Verde, no Brasil.

Assim, a responsabilidade socioambiental da empresa, concretizada por meio do *ESG*, é uma grande ferramenta de disseminação do desenvolvimento sustentável e o alcance de um meio ambiente sadio e equilibrado para a presente e futura geração.

4. DA ERA DO COMPLIANCE NO SÉCULO XXI

Outra ferramenta bastante difundida para a adoção de práticas mais éticas é o *Compliance*. Segundo Débora Minucio Nascimento afirma, sob os ensinamentos de Francisco Mendes e Vinícius Carvalho,

Um programa de Compliance visa **estabelecer mecanismos e procedimentos que tornem o cumprimento da legislação parte da cultura corporativa.** Ele não pretende, no entanto, eliminar completamente a chance de ocorrência de um ilícito, mas sim minimizar as possibilidades de que ele ocorra, e criar ferramentas para que a empresa rapidamente identifique sua

²⁸ IFFRAIM FILHO, Rubens; CIERCO, Agilberto Alves. **Governança, ESG e estrutura organizacional.** São Paulo: Actual, 2022, p.26, grifo nosso.

²⁹ IFFRAIM FILHO, Rubens; CIERCO, Agilberto Alves. **Governança, ESG e estrutura organizacional.** São Paulo: Actual, 2022, p.26, grifo nosso.

Compliance e o princípio do ESG como ferramentas do desenvolvimento sustentável

ocorrência e lide da forma mais adequada possível com o problema.³⁰

Ou seja, *Compliance* é estar em integridade com a legislação nacional e internacional, decisões judiciais, atos normativos, políticas internas, códigos de conduta, ter boa reputação, mas, principalmente, ser ético. Esse sistema de gestão precisa da multidisciplinaridade entre todas as áreas, isto é, todas atuando em prol da ética empresarial, disseminando boas práticas sociais e ambientais.

Roberto Epifânio Tomaz afirma que

O programa de compliance deve ser adotado pelas corporações voluntariamente, mas será aplicado em todas as suas áreas de atuação e em todas as suas relações com o setor privados, bem como com a administração pública – no Brasil de extrema relevância, tendo em vista que o Estado ainda se constitui no maior tomador de bens e serviços.³¹

A ideia de conformidade com a legislação surgiu na década de 60, nos Estados Unidos, com a criação do *SEC (U.S. Securities and Exchange Commission)* e ganhou força com o escândalo do Watergate³², no qual foi identificadas doações para campanhas políticas, que resultou na renúncia do presidente Richard Nixon.

Com intuito de combater as práticas corruptivas, foi promulgada em 1977, a *Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)*, que exigiu transparência contábil das organizações. Em 2011, na Grã-bretanha publicou a *UK Bribery Act*, que é considerada a legislação mais rigorosa sobre o combate à corrupção.

Luis Roberto Antonik³³ esclarece que foi criada, em 1991, a *Ethics & Compliance Officer Association – Ecoa* (Associação de Gestores de Ética e Compliance), uma associação voltada para os responsáveis pelas éticas das organizações e cumprimento dos programas de conformidade. Além disso, no início dos anos 2000, em razão de uma série de escândalos em todos os continentes, houve uma grande procura, inclusive por empresas menores, para a implementação de programas de *Compliance*.

³⁰ NASCIMENTO, Débora Minucio. **Evolução histórica e legislações acerca do compliance**. Disponível em: <https://advocaciadeboramn.jusbrasil.com.br/artigos/700763578/evolucao-historica-e-legislacoes-acerca-do-compliance>. Acesso em 30 dez. 2022, grifo nosso.

³¹ TOMAZ, Roberto Epifânio (org). **Descomplicando o compliance**. Florianópolis: Tirant Lo Blanch, 2018.p.27,

³² INTERACT. **Compliance na história**. Disponível em: <https://www.interactsolutions.com/conteudo/compliance-na-historia-o-nascimento-da-area/>. Acesso em 30 dez. 2022.

³³ ANTONIK, Luis R. **Compliance, Ética, Responsabilidade Social e Empresarial**. São Paulo: Editora Alta Books, 2016. E-book. ISBN 9786555206708. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555206708/>. Acesso em: 30 dez. 2022.

No Brasil, em 2015, foi promulgado Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015³⁴, fruto da Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013³⁵), que no seu artigo 42³⁶, apresenta o Programa de Integridade, como um conjunto de

³⁴ BRASIL. **Decreto nº 8420, de 18 de março de 2015**. Regulamenta a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8420.htm. Acesso em 30 dez. 2022.

³⁵ BRASIL. **Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013**. Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm. Acesso em 30 dez. 2022.

³⁶ Art. 42. Para fins do disposto no § 4º do art. 5º, o programa de integridade será avaliado, quanto a sua existência e aplicação, de acordo com os seguintes parâmetros: I - comprometimento da alta direção da pessoa jurídica, incluídos os conselhos, evidenciado pelo apoio visível e inequívoco ao programa; II - padrões de conduta, código de ética, políticas e procedimentos de integridade, aplicáveis a todos os empregados e administradores, independentemente de cargo ou função exercidos; III - padrões de conduta, código de ética e políticas de integridade estendidas, quando necessário, a terceiros, tais como, fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados; IV - treinamentos periódicos sobre o programa de integridade; V - análise periódica de riscos para realizar adaptações necessárias ao programa de integridade; VI - registros contábeis que reflitam de forma completa e precisa as transações da pessoa jurídica; VII - controles internos que assegurem a pronta elaboração e confiabilidade de relatórios e demonstrações financeiros da pessoa jurídica; VIII - procedimentos específicos para prevenir fraudes e ilícitos no âmbito de processos licitatórios, na execução de contratos administrativos ou em qualquer interação com o setor público, ainda que intermediada por terceiros, tal como pagamento de tributos, sujeição a fiscalizações, ou obtenção de autorizações, licenças, permissões e certidões; IX - independência, estrutura e autoridade da instância interna responsável pela aplicação do programa de integridade e fiscalização de seu cumprimento; X - canais de denúncia de irregularidades, abertos e amplamente divulgados a funcionários e terceiros, e de mecanismos destinados à proteção de denunciante de boa-fé; XI - medidas disciplinares em caso de violação do programa de integridade; XII - procedimentos que assegurem a pronta interrupção de irregularidades ou infrações detectadas e a tempestiva remediação dos danos gerados; XIII - diligências apropriadas para contratação e, conforme o caso, supervisão, de terceiros, tais como, fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados; XIV - verificação, durante os processos de fusões, aquisições e reestruturações societárias, do cometimento de irregularidades ou ilícitos ou da existência de vulnerabilidades nas pessoas jurídicas envolvidas; XV - monitoramento contínuo do programa de integridade visando seu aperfeiçoamento na prevenção, detecção e combate à ocorrência dos atos lesivos previstos no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013 ; e XVI - transparência da pessoa jurídica quanto a doações para candidatos e partidos políticos. § 1º Na avaliação dos parâmetros de que trata este artigo, serão considerados o porte e especificidades da pessoa jurídica, tais como: I - a quantidade de funcionários, empregados e colaboradores; II - a complexidade da hierarquia interna e a quantidade de departamentos, diretorias ou setores; III - a utilização de agentes intermediários como consultores ou representantes comerciais; IV - o setor do mercado em que atua; V - os países em que atua, direta ou indiretamente; VI - o grau de interação com o setor público e a importância de autorizações, licenças e permissões governamentais em suas operações; VII - a quantidade e a localização das pessoas jurídicas que integram o grupo econômico; e VIII - o fato de ser qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte. § 2º A efetividade do programa de integridade em relação ao ato lesivo objeto de apuração será considerada para fins da avaliação de que trata o caput . § 3º Na avaliação de microempresas e empresas de pequeno porte, serão reduzidas as formalidades dos parâmetros previstos neste artigo, não se exigindo, especificamente, os incisos III, V, IX, X, XIII, XIV e XV do caput . § 4º Caberá ao Ministro de Estado Chefe da Controladoria-Geral da União expedir orientações, normas e procedimentos complementares referentes à avaliação do programa de integridade de que trata este Capítulo. § 5º A redução dos parâmetros de avaliação para as microempresas e empresas de pequeno porte de que trata o § 3º poderá ser objeto de regulamentação por ato

Compliance e o princípio do ESG como ferramentas do desenvolvimento sustentável

procedimentos e mecanismos internos de conformidade para as pessoas jurídicas, com o intuito de incentivar denúncias de irregularidades e aplicação efetiva de códigos de conduta.

Esse conjunto legislativo brasileiro é decorrente dos escândalos de corrupção da Lavo Jato e Mensalão, bem como casos menores regionais. Em razão disso, houve um grande incentivo para a implementação de programas de *Compliance* pelas empresas brasileiras.

Outro ponto importante é a relação que o instituto apresenta com a governança corporativa e sustentabilidade. Helena Lebl e Rafael Padilha dos Santos³⁷ explicam que uma das ferramentas da governança corporativa são os programas de *Compliance*. Já a sustentabilidade surge com a ideia de um desenvolvimento econômico considerado sustentável na área do Direito Ambiental e capaz de perpetuar o funcionamento empresarial com o passar dos anos.

Nesse sentido, com as três linhas de atividades exercidas pelo *Compliance*, quais sejam prevenir, detectar e responder, bem com a criação de autorregulações adequadas à cultura empresarial, Marcos Luis Oliveira explica os benefícios do programa.

Utilizando-se do instituto do compliance, a pessoa jurídica exerce, por conseguinte, sua autonomia para estabelecer normas e procedimentos de adequação a parâmetros éticos, jurídicos, técnico científicos, econômicos, dentre outros. Logo, a pessoa jurídica se capacita para autorregular-se de modo a atender à pluralidade sistêmica e às múltiplas demandas e expectativas. Ao aprimorar sua rede de compliance, **a pessoa jurídica eleva a qualidade de sua atuação interna e externa por meio de interconexões sistêmicas e, simultaneamente, adquire e amplia seu “capital cultural e mercadológico”, pela integridade comportamental, o que acaba resultando até mesmo na sua valorização institucional em diversas áreas.**³⁸

Desta forma, é nítido a importância que os programas de *Compliance* exercem na sociedade do século XXI. Com uma relação estreita com a governança corporativa e a sustentabilidade, a implementação do instituto, além de possibilitar ações voltadas para a Justiça Social e boa reputação, amplia as possibilidades de ganho financeiro, além de promover um aumento de conexões com os *stakeholders*.

conjunto do Ministro de Estado Chefe da Secretaria da Micro e Pequena Empresa e do Ministro de Estado Chefe da Controladoria-Geral da União.

³⁷ LIEDL, Helena; SANTOS, Rafael Padilha dos. **Compliance e a governança corporativa: estratégias para uma gestão socioambiental.** Revista de Ciências Jurídicas e Sociais da UNIPAR. Umuarama.v.23, n.1, p.129-142, jan./jun.2020.p.137.

³⁸ OLIVEIRA, Marcio Luis. et al. **O Instituto do Compliance Ambiental no Contexto da Sociedade Plurissistêmica.** Veredas do Direito. v.15, n. 33, 2018.p.56. grifo nosso.

5. O COMPLIANCE E ESG: CONCREÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

As degradações ambientais e as crises democráticas que assolam o mundo são umas das principais pautas de discussões, tendo em vista os impactos que a sociedade contemporânea no meio ambiente, bem como soluções mais sustentáveis, como diminuição de emissão de carbono, combate as queimadas, ao desmatamento, entre outros.

Concomitantemente, há o avanço tecnológico e industrial, permitindo, cada vez mais, uma atuação mais abrangente, ágil e rentável do setor empresarial, dando início a era da Indústria 4.0. Todavia, preocupa-se com o respeito com o princípio da dignidade da pessoa humana e os direitos coletivos, em especial, o direito ao meio ambiente, previsto no artigo 225 da Constituição Federal.

Nesse sentido, a sociedade do século XXI anseia por posturas mais éticas e responsáveis, não só do setor privado, mas também das pessoas de direito público interno e externo, uma vez que o mundo começou a sentir os impactos das ações insensatas e gananciosas do homem, como extinção de espécies, derretimento das geleiras e mudanças climáticas bruscas, ameaçando a qualidade de vida de todos os seres vivos no planeta.

Ou seja, percebe-se uma necessidade de conscientização por uma ética e educação ambiental, por meio de políticas públicas, com a finalidade de combater a degradação ambiental e concretizar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (artigo 225 da Constituição Federal) e, conseqüentemente, o respeito com o princípio da dignidade da pessoa humana.

Segundo Luís Paulo Sirvinskas,

O desenvolvimento econômico, por si só, não satisfaz mais as necessidades humanas. Esse crescimento deve vir acompanhado da **inclusão social, equilíbrio, ética e educação ambiental**. (...) Há necessidade também de fazer uma profunda reforma política interna e internacional.

(....)

A educação ambiental deve estar fundamentada na ética ambiental. Entende-se por ética ambiental o estudo dos juízos de valor da conduta humana em relação ao meio ambiente. É, em outras palavras, a compreensão que o homem tem da necessidade de preservar ou conservar os recursos naturais essenciais à perpetuação de todas as espécies de vida existentes no planeta Terra. Essa compreensão está relacionada com a modificação das condições físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, ocasionada pela intervenção de atividades comunitárias e industriais, que pode colocar em risco todas as formas de vida do planeta. O risco de extinção de todas

Compliance e o princípio do ESG como ferramentas do desenvolvimento sustentável

as formas de vida deve ser uma das preocupações do estudo da ética ambiental.³⁹

Nessa seara, entra em cena os programas de *Compliance* e o princípio do *ESG*, que, em ação conjunta, buscam alcançar e saciar o desejo da sociedade contemporânea por Justiça Social, isto é, ações sociais, cuidado com o meio ambiente e, principalmente, ética.

Há existência, principalmente no setor privado, de campanhas de preservação ao meio ambiente. Isso se deve ao fato da implementação de programas efetivos de *Compliance*, que buscam para a organização ações mais íntegras, respeitando as legislações nacionais e internacionais, leis, Tratados Internacionais, decisões judiciais nacionais ou internacionais, mas, principalmente, zelar pela ética e bem-estar mundial.

Segundo Helena Lebl e Rafael Padilha dos Santos,

A sociedade de risco exige que as empresas tomem precauções que diminuam os riscos de causar passivos ambientais, e o compliance ambiental é capaz de criar um gerenciamento consciente e controlado do risco, comprometido com a gestão ambiental da atividade produtiva empresarial, atendendo aos requisitos éticos e legais para a proteção do meio ambiente, assegurando o desenvolvimento sustentável da organização.

O 10º Princípio do Pacto Global das Nações Unidas⁸ obrigou as corporações mundiais a implantarem programas de integridade (Programa de Compliance), com o intuito de combater a corrupção no cumprimento de regras legais e éticas (STAFFEN, 2018).

Assim, surgiu o compliance ambiental através do conceito de triple bottom line, criada pelo sociólogo John Elkington, que define que “as empresas deverão cuidar dos aspectos ambientais, sociais e econômicos, além da responsabilidade ética como garantia de realização de negócios sólidos” (REZENDE, 2018, p. 30)⁴⁰

Destarte que o *Compliance*, apesar de se tratar de tema muito controverso, uma vez que ganhou um destaque após os escândalos de corrupção, é uma grande oportunidade de disseminação da ética e educação ambiental, pois por se trata de uma autorregulação, em que permite que as organizações punam os responsáveis por ações que lesam o bem-estar ambiental, bem como criar políticas internas para essas ações negativas sejam evitadas e combatidas.

³⁹ SIRVINSKAS, Luís Paulo. **Manual do Direito Ambiental**. 18.ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p.92-93.grifo nosso.

⁴⁰ LIEDL, Helena; SANTOS, Rafael Padilha dos. **Compliance e a governança corporativa: estratégias para uma gestão socioambiental**. Revista de Ciências Jurídicas e Sociais da UNIPAR. Umuarama.v.23, n.1, p.129-142, jan./jun.2020. pp.138-139.

A implementação do instituto conjuntamente com o princípio do ESG é capaz de perpetuar a ética e educação ambiental, bem como promover para a organização um aumento do seu valor de mercado. Nesse ponto, é nítida a relação com o desenvolvimento sustentável.

Com a concretização do desenvolvimento sustentável, o alcance do equilíbrio socioecológico se torna mais fácil, bem como a possibilidade de uma empresa se perpetuar no tempo e isto somente será atingido através de um conjunto de ações não apenas da seara econômica, mas também fiscais, trabalhistas, ambientais e de mercado.⁴¹

Em 2022, a Fundação Getúlio Vargas (FGV)⁴² publicou o relatório final sobre “Os impactos econômicos do ESG (Environmental, social and governance) no mercado financeiro brasileiro”, realizado pela Field Project, coordenada por Livia Lino e de autoria de Leonardo Costa. Na pesquisa foram apresentados vários resultados obtidos por meio de entrevistas com a alta administração de grandes empresas brasileiras. Uma delas foi a Natura & Co, no qual, em razão de um trabalho consecutivo com o ESG, a empresa conseguiu negociar suas ações na B3 e na NYSE, processo conhecido como dupla listagem, tendo em vista os seus trabalhos realizados no âmbito na sustentabilidade, social e governança corporativa.

O Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo (SOPESP)⁴³ publicou uma tabela índice do Ibovespa, no qual verifica-se a estimativa de retorno financeiro de 20,73% para as empresas que adotaram o ESG em 1 (um) ano e 122,33% em até 5 (cinco) anos pelo. Já o ISE e o ICO2, que fazem parte dos principais índices de sustentabilidade, preveem um retorno entre 71,02% a 82,09%.

Ressalta-se que a implementação do ESG acontece por meio dos Programas de *Compliance*, que visa a adequação das práticas empresariais com a legislação, decisões judiciais, bem como disseminar ações éticas e o alcance do bem-estar mundial, por meio da concretização e respeito com os direitos fundamentais.

Outro ponto importante é que tanto o *Compliance* e o *ESG* também devem ser implementados pelas pessoas jurídicas de direito público, sejam elas internas ou externas, como organizações sociais, a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, as autarquias, as fundações, as empresas públicas, entre outros.

Assim, percebe-se que a implementação de programas de *Compliance* e o princípio do *ESG* são grandes ferramentas para o alcance do desenvolvimento sustentável. Ações positivas no aspecto socioambiental, tanto pelas empresas como

⁴¹ LIEDL, Helena; SANTOS, Rafael Padilha dos. **Compliance e a governança corporativa: estratégias para uma gestão socioambiental.** Revista de Ciências Jurídicas e Sociais da UNIPAR. Umuarama.v.23, n.1, p.129-142, jan./jun.2020. p.139.

⁴² COSTA, Leonardo; LINO, Livia. **Os impactos econômicos do ESG (enviromental, social and governance) no mercado financeiro.** Rio de Janeiro: FGV, 2022.p. 28.

⁴³ SOPESP. **Empresas abertas estão mais perto de indicadores ESG.** Disponível em: <https://www.sopesp.com.br/2021/07/26/empresas-abertas-estao-mais-perto-de-indicadores-esg/>. Acesso em 29 mar. 2023.

Compliance e o princípio do ESG como ferramentas do desenvolvimento sustentável

pelo Poder Público, são capazes de alcançar um equilíbrio entre o homem e o ecossistema.

6. CONCLUSÃO

Por conseguinte, o uso do Compliance e ESG para a concretização do desenvolvimento sustentável se torna altamente atrativo para o setor empresarial, tendo em vista os ganhos econômicos advindos da sua implementação.

Em relação ao meio ambiente como um direito humano fundamental, com a sua consagração em âmbito internacional pelas Nações Unidas e Sistema Interamericano de Direitos Humanos, as discussões para a proteção da biogeocenose ganham mais destaque na sociedade, o que acaba se tornando uma obrigatoriedade de cumprimento.

Vale ressaltar que no continente americano, em 2017, houve uma grande conquista para o meio ambiente: a possibilidade de peticionar perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos as lesões causadas nos ecossistemas, sem que estejam relacionadas com outro direito humano (Opinião Consultiva nº23/17).

Apesar dessa grande conquista, é longo o caminho para o alcance do desenvolvimento sustentável. Inicialmente, surgiu o *Triple Bottom Line* ou Tripé da Sustentabilidade como ferramenta fomentadora de implantação de ações mais sustentáveis pelas as empresas.

Com o passar dos anos, surgiu o *ESG, environmental, social and governance*, que por meio da sustentabilidade, ações sociais e a governança corporativa são os novos critérios medidores do setor mercadológico. a responsabilidade socioambiental da empresa, concretizada por meio do *ESG*, é um dos caminhos para a concretização desenvolvimento sustentável.

O *Compliance*, por sua vez, apesar do seu surgimento ser decorrente de práticas corruptivas, a sua essência, que nada mais é do que estar em integridade ou conformidade, além da sua estreita relação com a ética, permite um cumprimento mais efetivo da legislação ambiental e decisões judiciais. Com a sua estreita relação com a governança corporativa e a sustentabilidade, a concretização do meio ambiente se torna cada vez mais possível e atrativa para o setor empresarial.

Por fim, o *Compliance* ambiental e o *ESG* são grandes disseminadores da ética e educação ambiental e, conseqüentemente, para a concretização do desenvolvimento sustentável. Ressalta-se que a sua implementação deve ocorrer tanto nas empresas como nos Poderes Públicos, para o alcance do tão sonhado meio ambiente sadio e equilibrado.

REFERÊNCIAS

ANTONIK, Luis R. **Compliance, Ética, Responsabilidade Social e Empresarial**. São Paulo: Editora Alta Books, 2016. E-book. ISBN 9786555206708. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555206708/>. Acesso em: 30 dez. 2022.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 29 dez. 2022.

- BRASIL. **Decreto nº 19.841, de 22 de outubro de 1945.** Promulga a Carta das Nações Unidas, da qual faz parte integrante o anexo Estatuto da Corte Internacional de Justiça, assinada em São Francisco, a 26 de junho de 1945, por ocasião da Conferência de Organização Internacional das Nações Unidas. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/d19841.htm. Acesso em 29 dez. 2022.
- BRASIL. **Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981.** Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm. Acesso em 29 dez. 2022.
- BRASIL. **Decreto nº 3.321, de 30 de dezembro de 1999.** Promulga o Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais "Protocolo de São Salvador", concluído em 17 de novembro de 1988, em São Salvador, El Salvador. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3321.htm. Acesso em 29 dez. 2022.
- BRASIL. **Decreto nº 8420, de 18 de março de 2015.** Regulamenta a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2015/decreto/d8420.htm. Acesso em 30 dez. 2022.
- BRASIL. **Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013.** Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm. Acesso em 30 dez. 2022.
- BOCK, Marcella. **Compliance e governança corporativa.** 3.ed. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/184827/pdf/0>. Acesso em 30 dez. 2022.
- BONAVIDES, Paulo. **Curso de Direito Constitucional.** 18. ed. São Paulo: Malheiros, 2006.
- CARVALHO, André C.; BERTOCCELLI, Rodrigo de P.; ALVIM, Tiago C.; AL, et. **Manual de Compliance.** Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2021. 9786559640898. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559640898/>. Acesso em: 30 dez. 2022.
- CIDH. **Opinião Consultiva nº23/17.** Disponível em: <https://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/sci/dados-da-atuacao/corte-idh/OpiniaoConsultiva23versofinal.pdf>. Acesso em: 29 dez. 2022.
- COSTA, Leonardo; LINO, Livia. **Os impactos econômicos do ESG (enviromental, social and governance) no mercado financeiro.** Rio de Janeiro: FGV, 2022. D'AVILA, Caroline Dimuro Bender; et. al. **A proteção reflexa do meio ambiente na jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos.** Revista IIDH.v.60. 2014.
- ELKINGTON, John. **Cannibals with forks.** Capistone: London, 1997.
- ELKINGTON, John. **25 years ago i coined the frase "triple bottom line".** Disponível em: <https://hbr.org/2018/06/25-years-ago-i-coined-the-phrase-triple-bottom-line-heres-why-im-giving-up-on-it>. Acesso em 30 dez. 2022.

Compliance e o princípio do ESG como ferramentas do desenvolvimento sustentável

- GUERRA FILHO, Willys Santiago. **Dimensões dos direitos fundamentais**. Revista do Instituto dos Advogados de Pernambuco, V. 1, nº. 1. Recife: Instituto dos Advogados de Pernambuco, 1996.
- HALL, Tanya J.; SLAPER, Timothy F. **The Triple Bottom Line: what is it and how does it work?**. Disponível em: <https://www.ibrc.indiana.edu/ibr/2011/spring/article2.html>. Acesso em: 30 dez. 2022.
- IFRAIM FILHO, Rubens; CIERCO, Agilberto Alves. **Governança, ESG e estrutura organizacional**. São Paulo: Actual, 2022.
- INTERACT. **Compliance na história**. Disponível em: <https://www.interactsolutions.com/conteudo/compliance-na-historia-o-nascimento-da-area/>. Acesso em 30 de dez. 2022.
- LIEDL, Helena; SANTOS, Rafael Padilha dos. **Compliance e a governança corporativa: estratégias para uma gestão socioambiental**. Revista de Ciências Jurídicas e Sociais da UNIPAR. Umuarama.v.23, n.1, p.129-142, jan./jun.2020.
- MARTINS, Flávio. **Curso de direito constitucional**. 4. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020.
- MONTIBELLER FILHO, Gilberto. **Ecodesenvolvimento e desenvolvimento sustentável**. Texto de Economia.v.4.n.1. Florianópolis. 1994.p.131-142.
- NASCIMENTO, Débora Minucio. **Evolução histórica e legislações acerca do compliance**. Disponível em: <https://advocaciadeboramn.jusbrasil.com.br/artigos/700763578/evolucao-historica-e-legislacoes-acerca-do-compliance>. Acesso em 30 dez. 2022.
- OLIVEIRA, Marcio Luis. et al. **O Instituto do Compliance Ambiental no Contexto da Sociedade Plurissistêmica**. Veredas do Direito. v.15, n. 33, 2018.
- OEA. **Carta Democrática Interamericana**. Aprovada na primeira sessão plenária realizada em 11 de setembro de 2001. Disponível em: http://www.oas.org/OASpage/port/Documents/Democractic_Charter.htm. Acesso em 29 dez. 2022.
- ONU. **Declaração das Nações Unidas**. Adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas (resolução 217 A III) em 10 de dezembro 1948. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos>. Acesso em 29 dez. 2022.
- ONU. **Declaração Universal do Meio ambiente**. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Declaracao%20de%20Estocolmo%201972.pdf>. Acesso em 29 dez. 2022.
- ONU. **Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (RIO 92)**. Disponível em: https://cetesb.sp.gov.br/proclima/wp-content/uploads/sites/36/2013/12/declaracao_rio_ma.pdf. Acesso em 30 dez. 2022.
- ONU. **Nosso Futuro Comum**. Relatório Brundtland da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente em 1983. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4245128/mod_resource/content/3/Nosso%20Futuro%20Comum.pdf. Acesso em 30 dez. 2022.
- SOPESP. **Empresas abertas estão mais perto de indicadores ESG**. Disponível em: <https://www.sopesp.com.br/2021/07/26/empresas-abertas-estao-mais-perto-de-indicadores-esg/>. Acesso em 29 mar. 2023.

- SIRVINSKAS, Luís Paulo. **Manual do Direito Ambiental**. 18.ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020.
- STF. **Mandado de Segurança 22164/SP** – São Paulo. Julgamento: 30/10/1995. Publicação: DJ 17-11- 95.
- TOMAZ, Roberto Epifânio (org). **Descomplicando o compliance**. Florianópolis: Tirant Lo Blanch, 2018.
- VASAK, Karel. **The internacional dimensions of human rigths**. Paris: Greenwook Press, 1982